

Laboreal: 20 anos de evoluções 25 de Fevereiro de 2026 – 26 de Fevereiro de 2026

Revisão temática

O Acrobata invisível: do real ao prescrito

El acróbata invisible: De lo real a lo prescrito

L'Acrobate invisible : Du réel au prescrit

The invisible acrobat: From reality to prescription

Mafalda Lopes¹

¹RISE-Health, Escola Superior de Enfermagem, Universidade do Porto, Universidad de Salamanca, <https://orcid.org/0000-0001-6157-7821> (lauralopes@esenf.pt)

Resumo

Este trabalho analisa o trabalho editorial invisível que sustenta a revista *Laboreal*, situando-o no campo da ergonomia da atividade e dos estudos sobre a atividade real de trabalho. A reflexão parte da implementação do *markup* SciELO e da subsequente expansão das tarefas digitais, incluindo a produção em Lodel, a gestão de metadados e a adequação às normas de indexação, que vão sendo continuamente renovadas, ampliadas, e sujeitas a parâmetros de conformidade que pouco se compadecem com a especificidade da política editorial ou com constrangimentos intrínsecos à sazonalidade das publicações.

O caso da *Laboreal* é apresentado como exemplo paradigmático da invisibilidade estrutural do trabalho intelectual e técnico que sustenta a edição científica, interpelando assim temáticas centrais da revista, designadamente o que da atividade humana de trabalho se faz visível e invisível (Schwartz, 2011); os espaços de diálogo entre saberes académicos e saberes situados (Schwartz & Durrive, 2009); e como o ponto de vista de quem trabalho é tido em conta em propostas concretas de intervenção (Guérin et al., 2001). São discutidos, neste contexto, os desafios da política multilingue e da identidade editorial perante pressões de padronização e hegemonia anglófona numa determinada conceção de ciência, e de comunicação de ciência, bem como o papel do editor técnico como gestor de dados e mediador de infraestruturas digitais.

A análise enfatiza a convergência entre edição científica, metadados e princípios FAIR, discutindo o caso da *Laboreal* como expressão destas formas de invisibilidade do trabalho, e de redefinição das fronteiras entre normas e tentativas de renormalização (Schwartz, 2000).

Palavras-chave: trabalho editorial invisível; ergonomia da atividade; trabalho prescrito e real; ciência aberta; metadados; FAIR; multilinguismo; Laboreal.

Referências

Guérin, F., Laville, A., Daniellou, F., Duraffourg, J., & Kerguelen, A. (2001). *Comprendre le travail pour le transformer: La pratique de l'ergonomie*. Lyon: ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail). ISBN: 2913488498. Disponível em: Google Books (*Livro sem DOI, apenas ISBN.*)

Schwartz, Y., & Durrive, L. (2009). *L'activité en dialogues: Entretiens sur l'activité humaine (II)*. Toulouse: Octarès Éditions. ISBN: 978-2-915346-65-7. DOI: 10.4000/sdt.4635 Disponível em: Octarès

Schwartz, Y. (2011). *Conceituando o trabalho, o visível e o invisível*. Trabalho, Educação & Saúde, 9, 19-45. <https://doi.org/10.1590/S1981-77462011000400002>.